

Plantilla tarea - prueba página web

Esta plantilla sirve para la tarea de la prueba de la página web ‘EstudIA mejor’. Tiene una estructura similar a la página web, y se divide en 3 secciones:

- Tarea: se completa a medida que se hace la tarea
- Decisiones: se basa en 3 preguntas sobre las decisiones tomadas en la tarea
- Autorreflexión: se completa una vez la tarea se ha terminado

Tarea

Piensa en una tarea que debas cumplir actualmente en tu grado. Escoge el camino de la página web que te mostrará la información que necesitas.

Por ejemplo: si necesitas arreglar una función del lab de ‘*Image Processing*’ que no te funciona correctamente, seguirás el camino de Trabajar con código → No me funciona y no sé por qué.

Completa la siguiente tabla:

TAREA
Descripción de la tarea:
PROMPT HABITUAL
Prompt que usarías habitualmente:
PROMPT UTILIZADO (ITERACIÓN N°1)
Prompt que usarás ahora (basado en las sugerencias de la página web):
RESPUESTA (ITERACIÓN N°1)
Respuesta que te ha ofrecido la IA (no hace falta que copies todo, sólo aquello que veas necesario):

PROMPT UTILIZADO (ITERACIÓN N°2)
Nuevo prompt
RESPUESTA (ITERACIÓN N°2)
Nueva respuesta

En caso de necesitar más iteraciones para llegar a tu resultado deseado, aquí te dejo más celdas que puedes rellenar

PROMPT UTILIZADO (ITERACIÓN N°X)
Nuevo prompt
RESPUESTA (ITERACIÓN N°X)
Nueva respuesta

Decisiones

Es un breve análisis de algunas decisiones que has podido tomar mientras estabas haciendo la tarea.

P: ¿Por qué has elegido este camino dentro de la web?

R: ...

P: ¿Has usado la opción de “pista”? ¿Por qué sí, o por qué no?

R: ...

P: ¿Ha habido algún momento en el que no has sabido cómo continuar?

R: ...

Autorreflexión

Ahora que has terminado tu tarea, tómate un momento para ver cómo te sientes y qué has aprendido.

Aquí te dejo unas preguntas a responder.

P: Basándote en tu experiencia previa con la IA Generativa, ¿sientes que esta vez has perdido menos tiempo al utilizar las recomendaciones de esta web?

R: ...

P: ¿Has sentido que, esta vez, las respuestas se han ajustado más a ti que otras veces? Por ejemplo:

- A tu forma de aprender
- A tu ritmo
- A lo que necesitabas en ese momento
- A la manera en que entiendes mejor la información

¿De qué forma?

R: ...

P: ¿La prueba te ayudado a pensar en diferentes maneras de afrontar tu tarea, en vez de quedarte con una sola opción? Por ejemplo:

- Distintas estrategias para organizarte
- Distintas estrategias para comprender información o resolverla
- Distintas estrategias para mostrar lo que sabes

¿Cuál o cuáles has considerado?

R: ...

P: ¿Sientes que esta experiencia te ha ayudado a aprender más, o de una manera que entiendes mejor? Si es así, ¿serías capaz de explicarlo con tus propias palabras? Puedes hacerlo brevemente contando

- Qué has comprendido mejor
- Qué recuerdas más fácilmente
- Cómo lo aplicarías en tu tarea

R: ...

P: ¿Crees que la próxima vez que tengas que hacer algo similar, podrás hacerlo sin la ayuda de la IA?

R: ...

P: ¿Hay algo que eches en falta en la respuesta final?

R: ...

P: ¿Qué has hecho diferente a cómo usarías la IA normalmente?

R: ...

P: ¿Has sentido que durante la tarea tomabas más decisiones por ti mismo/a sobre cuándo pedir ayuda a la IA, cuándo reformular un prompt, o cuándo continuar solo/a?

R: ...

P: ¿De qué maneras esta experiencia te ha ayudado a reflexionar sobre cómo aprendes mejor tú, además de aprender a usar la IA? Por ejemplo:

- Qué apoyos necesitas
- Qué estrategias o formatos te funcionan/ayudan a aprender mejor
- Cómo mantienes la motivación
- Cómo expresas mejor lo que sabes

Puedes responder con un ejemplo, un cambio que hayas notado, o una reflexión personal.

R: ...